

PEDAGOGIK TAJRIBALARNI QO‘LLASH VA UMUMLASHTIRISH USULLARI

Ziyotova Adolat Ergashevna

SamAQU Antik World xalqaro ilmiy akademiyasi professori

Orzu Omonturiyev

SamAQU o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilg‘or pedagogik metodlardan umumli foydalanish, to‘g‘ri texnologiyalarni tanlay bilish va ularni qo‘llash haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Texnologiya, metod, axborotli o‘qitish, pedagogik muloqot, kompetentlik, interfaol.

Annotation: This article discusses the effective use of advanced pedagogical methods, the ability to choose the right technologies and their application.

Keywords: Technology, method, information teaching, pedagogical communication, competence, interactive.

Ta‘lim berish davridagi amaliy pedagogik faoliyat ta‘lim beruvchi (O‘qituvchi – pedagog) hamda ta‘lim oluvchi (o‘quvchi) o‘rtasida ro‘y beruvchi va o‘zida didaktik xususiyatlarni namoyon etuvchi amaliy faoliyat mazmunini yorituvchi jarayondir.

Nazariy – pedagogik g‘oyalar, har qanday ta‘limga tadbiq etilayotgan ish shakl, usul, vositalar, bevosita amaliyotda ta‘lim va tarbiyaviy jarayon mohiyatini o‘rganish, tahlil etish, umumlashtirish asosida qaror topadi. Shuning uchun ham pedagogik va ilmiy izlanish jarayonida tajriba – sinov ishlarini tashkil etish shu jarayonning o‘zagi sifatida namoyon bo‘ladi.

Mamlakatimizda keyingi yillarda ilm-fanga bo‘lgan munosabat mutlaqo o‘zgardi. Ta‘lim sohasini tubdan isloh etish, ilmiy va innovatsion faoliyatni har tomonlama qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan islohotlarga keng yo‘l ochildi. Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad – sifatli ta‘lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlashdan iborat.

Dars jarayonida innovatsion usullardan foydalanish o‘quvchilar faolligini oshiradi, ularni mustaqil izlanishga, muammoni aniqlash va unga mustaqil yechim topishga undaydi. Amarqand davlat arxitektura-qurilish universitetida ijtimoiy fanlardan dars berar ekanman, mashg‘ulotlarda “Rolli o‘yinlar”, “Loyiha”, “Debat” kabi bir qator usullardan keng foydalanaman.

Tadqiqiy izlanish natijalarini aniqlash maqsadida tashkil etiladigan tajriba – sinov ishlari ma‘lum va aniq maqsadga yo‘naltirilgan reja va dasturga asoslanishi ishlarni tizimli va aniq bo‘lishini ta‘minlaydi. Pedagogik faoliyatni texnologik

yondashuv asosida tashkil etishning samaradorligi birinchi navbatda o'qituvchining ushbu yo'nalishdagi tayyorgarlik mahoratiga bog'liq. Bu mashg'ulotlarni mavzusi, mazmuni guruhning imkoniyati, mavjud shart-sharoitlarini aniq va to'g'ri baholagan holda, o'zining pedagogik texnologiyalarni qo'llashdagi imkoniyatlarini tanqidiy baholashiga bog'liqdir.

Pedagogik nuqtai nazardan esa, zamonaviy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan innovatsion jarayonlar, avvalo, inson faoliyatining barcha sohalarida raqamli texnologiyalaridan faol foydalanish bilan bog'liq va birinchi navbatda ta'limning sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgandir. Shu munosabat bilan talabalarning kasbiy innovatsion faoliyati tubdan boshqacha ma'no kasb etadi. Innovatsion faoliyatning mohiyati va mazmuni shundan iboratki, talabalar uchun ta'lim sohasidagi har qanday yangilik o'qituvchi tomonidan amalga oshirilgandagini yuzaga chiqadi. Ya'ni, ta'lim jarayonida talabalarni ob'ektdan sub'ektga aylantirish, birinchi navbatda, o'qituvchining kasbiy kompetentligiga bog'liqdir [1. 32].

Prezidentimizning Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida mamlakatimiz zamonaviy yuksalishga erishish maqsadida innovatsion rivojlanish bosqichiga kirganligi e'tirof etilgan. “Innovatsiya – bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni aynan innovatsion g'oyalar asosida boshlashimiz kerak. Innovatsion rivojlanish va raqamli iqtisodiyot yo'liga o'tishimiz bejiz emas. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g'oyaga, innovatsiyaga tayangan davlat yutadi.”

O'zbekiston Respublikasining “Innovatsion faoliyat to'g'risida” gi qonunining qabul qilinishi [2.] (2020 yil 24 iyul) Yangi O'zbekistonni qurishda muhim qadam bo'ldi. Ushbu qonun taraqqiyotimizni kafolatlovchi, uni yanada jadallashtiruvchi yangi g'oya, yangi kashfiyotlar, ilmiy ishlanmalarni yaratish hamda hayotga joriy etilishining ishonchli huquqiy mexanizmlarini mustahkamladi. Ta'limning bugungi vazifasi o'quvchilarni kun sayin takomillashib borayotgan axborot-ta'lim muhiti sharoitida mustaqil ravishda faoliyat ko'rsata olishga, axborot oqimidan oqilona foydalanishga o'rgatishdan iboratdir. “Buning uchun, ularga uzluksiz ravishda mustaqil ishlash imkoniyati va sharoitini yaratib berish zarur. O'zbekiston Respublikasi demokratik, huquqiy va fuqarolik jamiyatini qurish yo'lidan borayotgan bir paytda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh maqsadi va harakatga keltiruvchi kuchi har tomonlama rivojlangan barkamol insonni tarbiyalashdan iboratdir.

Har qanday fan o'zining ilmiy-tadqiqot metodlariga ega. Bu metodlari orqali u o'z mazmunini boyitib, yangilab boradi. Hayotda va obyektiv dunyoni bilish nazariyasida nimani o'rgatish va qanday o'rgatish kerak, kimni qanday tarbiyalash lozim degan masalalar mavjud bo'lib, ular o'zaro bog'liqdir. Nima qilish kerak va qanday amalga oshirish lozim – degan muammolar o'rtasida dialektik birlik mavjuddir.

Hozirgi kunda yangi pedagogik texnologiyalarning 200 ga yaqin turi mavjud[3.]. O‘qituvchi ana shu texnologiyalardan o‘z darsida qanday foydalanishni to‘g‘ri tanlay bilishi kerak. Bugungi kunda ilm-fan taraqqiyoti natijasida zamonaviy texnika vositalari kirib kelmoqda. An’anaviy o‘qitish tizimi, aytish mumkinki, yozma va o‘g‘zaki so‘zlarga tayanib ish ko‘rishi tufayli “axborotli o‘qitish” sifatida tafsiflanadi, chunki o‘qituvchi faoliyati birgina o‘quv jarayonining tashkilotchisi sifatida emas, balki nufuzli bilimlar manbaiga aylanib borayotganligini ta’kidlagan holda baholanmoqda.

Bugunning har bir pedagogi har tomonlama rivojlangan, yetuk, barkamol avlodni tarbiyalab, davlatimizga munosib mutaxassis yetkazishni o‘z oldiga asosiy maqsad qilib qo‘yishi lozim. Shunday ekan, u pedagogik texnologiyalar asosida darsni tashkil etish va ta’lim sifati, samaradorligini oshirishda o‘z hissasini qo‘shish zimmasidagi asosiy vazifalardan biri ekanligini unutmasligi lozim.

Pedagogik texnologiyalar ta’lim jarayonining unumdorligini oshiradi, o‘quvchilarni mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o‘quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o‘zlashtirish va ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko‘nikma va malakalarini shakllantiradi. “Texnologiya” tushunchasi texnikaviy taraqqiyot bilan bog‘liq holda fanga 1872-yilda kirib keldi va yunoncha ikki so‘zdan texnos- san’at, hunar va logos-fan, ta’limot so‘zlaridan tashkil topib, “hunar fani” ma’nosini anglatadi [4].

Pedagogik texnologiya - bu o‘qituvchining o‘quvchilarga o‘qitish vositalari yordamida muayyan sharoitlarda ta’sir ko‘rsatishi va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxs sifatlarini intensiv shakllantirish jarayonidir. Pedagogik texnologiya - o‘quv jarayonini texnologiyalashtirishni butunligicha aniqlovchi tizimli kategoriya. Ilm-fan va ta’lim sohasining rivojlanishida eng muhim rol o‘ynaydigan insonlar bu pedagoglardir. Darhaqiqat, oddiy o‘qituvchidan tortib to professor ustozgacha hammasi pedagogdir. Pedagog bu, yetaklovchi, demak, biz pedagoglarning vazifamiz o‘z talabalarimizni ilm-fan so‘qmoqlaridan asta-sekin, bosqichma-bosqich yetaklab, ularni ilm-fan cho‘qqilarini zabt etishlariga ko‘maklashishdir.

Pedagogik texnologiyalar ta’lim-tarbiya jarayonini ilg‘or vositalari, metodlar, texnik vositalar, usullariga tayanib takomillashtirish tizimi hisoblanadi. Bu tizim o‘qituvchi tomonidan yaratiladi, ta’lim-tarbiya bosqichlarini o‘zaro bog‘lashga xizmat qiladi. Uning mazmuni va vazifalarini, maqsadini oldindan belgilash, ta’lim tarbiyaning shakllari va vositalarini tayyorlash, o‘quvchida shakllantirish ko‘zda tutilgan ma’naviy sifatlarni o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan darslarni rejalashtirish kabilarni o‘z ichiga oladi.

Talabalarni zamon talablari asosida tarbiyalash bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir. Bu esa o‘qituvchilar zimmasiga ulkan vazifalar yuklaydi.

O‘qituvchi o‘z sohasining mohir bilimdoni, muammolarning oqilona yechimlarini topa oladigan, o‘z ustida doimiy ijodiy ishlab, yangiliklar yarata oladigan, o‘quvchilari qalbidan munosib o‘rin egallagan bo‘lishi lozim.

Pedagogik faoliyat yosh avlodni hayotga mehnatga tayyorlash uchun jamiyat oldida, davlat oldida javob beradigan ta‘lim-tarbiya berishda maxsus tayyorlangan o‘qituvchilar hisoblanadi. O‘qituvchilik kasbi ham murakkab ham ma‘suliyatli xamda mashaqqatli kasb hisoblanadi. Bu kasbsiz hayotni tassavur qilish ham qiyin. O‘qituvchilik kasbi bor ekan hayotimiz mukammallashib boraveradi va hayotta har bir inson o‘z o‘rnini topadi va yuksaklikka erishadi. O‘quvchilarga bilim berish ularning eng asosiy vazifasi hisoblanadi.

Yosh avlodga zamon talablari asosida bilim berish uchun pedagog o‘zining professional kompetentligiga ega bo‘lishi kerak. Bu pedagogik faoliyatni muvaffaqiyatli hal qilish uchun zarur bo‘lgan, kasbiy va shaxsiy sifatlar yig‘indisidir. Pedagogik faoliyatini, pedagogik muloqotni yuqori darajada amalga oshiradigan, o‘quvchilarning ta‘lim-tarbiyasi sohasida yuqori darajadagi stabil natijalarga erisha oladigan o‘qituvchini professional kompetentli o‘qituvchi deyish mumkin.

Hozirgi kunda mamlakatimizda barcha jabhalar qatori ta‘lim sohasida ham juda katta o‘zgarishlar, islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-noyabrdagi “Arxitektura-qurilish sohasida kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-416-son Qaroriga asosan yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars o‘tilishi ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishga asos yaratmoqda.

Bugungi kunda universitetimizda xalqaro kasb standartlari asosida oliy ma‘lumotli mutaxassis-kadrlarni tayyorlash bilan birga ta‘lim-tarbiya jarayonlarini milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida olib borish, talabalarda yuksak ma‘naviy va axloqiy fazilatlarni rivojlantirish, Vatanga muhabbat va sadoqat, xalq manfaatlari uchun xizmat qilish tuyg‘usi bilan yashaydigan kadrlarni ham tarbiyalashimiz lozim.

Ayni vaqtda, O‘zbekiston Respublikasida pedagogika yo‘nalishda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar dialektik yondashuvga asoslanadi. Pedagogik hodisa, voqelik va ularning qonuniyatlarilarni aniqlashga bunday yondashuv pedagogik hodisa va jarayonlarning umumiy aloqasi, ularning izchil, uzluksiz rivojlanishi, bolaning fiziologik rivoji uning psixologik, intellektual jihatdan takomillashtirib borishini ta‘minlashi, qarama-qarshiliklarning shaxs kamolotini ta‘minlashdagi o‘rni va roli, shuningdek, dialektika kategoriyalarining ahamiyatini e‘tirof etadi. Pedagogika tamoyillarini muhim jihatlari haqida fikrlar yoritildi. Ushbu maqoladan keltirilgan xulosaga ko‘ra ilg‘or pedagogik tajribalarni o‘rganish va umumlashtirish usullar hozirgi zamonaviy ta‘lim samaradorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. B.B.Saydaxmedov. Yangi pedagogik texnologiya. Toshkent. 1992.
2. Ikromov A.B., Mxmudov S.Y., Anorqulova G.M. Germaniya: Ta’lim, ilm fan (metodik qo’llanma). Kasb mahorati jurnali -2004-yil. 2 son.
3. G.Anorqulkova, A. Karimov. Xorijiy mamlakatlar ta’lim tizimining o’ziga xos yo’nalishi uslub va tahlili. Xalq ta’limi ilmiy metodik jurnali. 2017-yil. 3-son.
4. Ziyomuxamedov B., Tojiev M. “Milliy pedagogik texnologiyani ta’limtarbiya jarayoniga tadbig’i va uning yoshlar intellektual salohiyatini yuksaltirishdagi o’rni”. Toshkent. Mumtoz-Soz. 2010 yil.
5. Ziyomuxamedov B. “Ta’lim texnologiyalari”. O’quv qo’llanma. Toshkent 2012 yil.
6. Otayorov O. “Aqliy salohiyatni oshirish sirlari” ma’rifat gazetasi. № 101 (8646) 18-dekabr 2013 yil, 12-bet.
7. Khidirov, K. I., Ortikov, O. K., Yodgorov, Z. S., & Ernazarov, A. A. (2015). Military management and army structure of Sheybanids. In The Fourth International conference on development of historical and political sciences in Eurasia (pp. 8-11). 9. www.Ziyonet.uz